

ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАР САМАРАДОРЛИГИГА
ЭРИШИШДА ИНВЕСТИЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

Умаралиев Озодбек Шахобидинович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10532512>

Маълумки мамлакат иқтисодиётининг ривожланиши, экспорт салоҳиятининг ошиши, аҳоли бандлигини таъминлаш, аҳоли фаровонлиги равнақига эришиш, иқтисодиёт барқарорлиги кабилар кўп томонлама эркин иқтисодий зоналарнинг ташкил этилиши билан боғлиқ. Эркин иқтисодий ҳудудлар фаолияти такомиллашиву натижасида давлатнинг жаҳон ҳамжамиятида ўз ўрнига эга бўлиши ҳам халқаро иқтисодиётнинг азалий қоидаларидан саналади.

Эркин иқтисодий зоналарда алоҳида божхона, валюта, солиқ тартиботи, шунингдек фуқаролар кириши, чиқиши ва бу ерда бўлишининг тартиби, меҳнат муносабатлари, молия-кредит фаолиятининг алоҳида тартиботи ҳамда инвестицияларни жалб этишга, тадбиркорликни ривожлантиришни рағбатлантиришга ва зонани ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга қаратилган бошқача тартибот ўрнатилиши мумкин. Эркин иқтисодий зона ҳудудидаги корхона, муассаса ва ташкилотларда ишлаш учун энг аввало маҳаллий меҳнат ресурслари жалб этилади, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг бошқа минтақаларида яшовчи шахслар ва чет эл фуқаролари ҳам ишга ёлланиши ихтиёрий.

Жаҳон тажрибаси ва амалиётида хар бир мамлакатнинг ўз миллий иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича ўзига хос тажриба ва анъаналари мавжуд. Ҳозирда ривожланган мамлакатларнинг иқтисодиёти тараққий этишига асос бўлган усуллардан бири бу мамлакатда маълум бир ҳудудни ёки бутун бир кичик мамлакатлар ўз иқтисодиётини эркин иқтисодий зонага айлантириб ривожланиш сари қадам қўйишмоқда [1, б. 111].

Мамлакатимизда эркин иқтисодий зоналарни маҳаллий минералхомашё ресурсларни чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшимча қийматга эга рақобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни таъминлайдиган замонавий корхоналар ташкил этиш, республика ҳудудларининг ишлаб чиқариш ва ресурс салоҳиятидан комплекс ва самарали фойдаланиш, шу аснода янги иш ўринлари яратиш ва аҳоли даромадини ошириш учун хорижий, аввало, тўғридан-тўғри хорижий

инвестицияларни жалб қилишнинг муҳим омили сифатида ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда [2, б. 112].

Бугунги кунда дунёдаги кўплаб мамлактларда бўлгани каби республикамизда ҳам эркин иқтисодий зоналар фаолиятини ривожлантиришда тўғридан-тўғри чет эл инвестицияларини жалб этишга нисбатан алоҳида сай-ҳаракатлар амалга оширилмоқда. Хорижий инвестициялар оқимининг кўпайтирилиши нафақат эркин иқтисодий зоналарнинг ривожига балки, ташқи иқтисодий муносабатларнинг такомиллашувига ҳам ўз ҳиссасини қўшади.

Шунингдек, иқтисодиётни эркинлаштириш 'вазига ўрнатилган жаҳон стандартларига жавоб берувчи маҳсулотни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, соҳада маҳаллий инвесторлар билан бир қаторда хорижий инвесторларни кўпроқ жалб этиш мақсадида шарт-шароитлар яратишда эркин иқтисодий зоналар муҳим аҳамият касб этади. Эркин иқтисодий зоналарнинг ривожланиш асоси ҳам ушбу ҳудудда хорижий инвесторларнинг кўплаб сармоя киритганлиги билан чамбарчас боғлиқдир. Айрим ҳолатларда эса, эркин иқтисодий зоналарни кегайтиришдан кутилган мақсад ҳам тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни оширишга қаратилади.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, сўнгги йилларда бир қатор мамлакатлар томонидан эркин иқтисодий ҳудудларнинг самарали моделларини ташкил қилиш орқали хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш механизми яратилиб, иқтисодий ривожланишнинг юқори кўрсаткичларига эришишга асосий эътибор қаратилмоқда. Хитой, АҚШ, Франция, Жанубий Корея каби мамлакатларда ҳудуднинг географик ва бошқа қулайликларидан келиб чиққан ҳолда эркин иқтисодий зоналар ташкил этилганлиги бежиз эмас [3, б. 92].

Иқтисодий луғатларда эркин иқтисодий ҳудудларнинг (ЭИХ) хорижий инвестицияларнинг кириб келишини рағбатлантирувчи воситаси эканлигига урғу берилган ҳолда унга қуйидача изоҳ берилган: "Эркин иқтисодий ҳудуд: хориж капитали иштирокидаги фаолиятни рағбатлантирувчи, имтиёзли валюта-молиявий ва анчайин қулай солиқ режимларига эга бўлган ҳудуддир" [4, б. 82]. Ушбу қарашлар юзасидан иқтисодчи олимларнинг ҳам назарий қарашлари эътироф этилган бўлиб, хусусан Россия иқтисодчи олимларидан Данко Т. ҳамда Округ З. эркин иқтисодий зоналарни "қулай инвестиция муҳитини яратиш учун ҳамда

ишлаб чиқаришни, савдо-сотиқни, илмий фаолиятни рағбатлантирувчи омил, механизм», деб биладилар [5, б. 31].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида: “Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, қайси давлат фаол инвестиция сиёсатини юритган бўлса, ўз иқтисодиётининг барқарор ўсишига эришган. Шу сабабли ҳам инвестиция – бу иқтисодиёт драйвери, ўзбекча айтганда, иқтисодиётнинг юраги, десак, муболаға бўлмайди. Биз фақат инвестицияларни фаол жалб қилиш, янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш ҳисобидан иқтисодиётимизни жадал ривожлантиришга эришамиз. Иқтисодиётдаги ижобий натижалар эса ижтимоий соҳада тўпланиб қолган муаммоларни тизимли ҳал этиш имконини яратади. Буни ҳаммамиз чуқур тушуниб олишимиз ва ишимизни шу асосда ташкил этишимиз шарт. Хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш учун мамлакатимизнинг инвестиция салоҳиятини тўла намоён этиш чораларини кўришимиз кундалик ҳаётимиздан жой олган энг долзарб масалалардан бири бўлмоғи лозим” [6], деб таъкидлаб, хорижий инвестицияларнинг иқтисодиётни ривожлантиришдаги ғоят муҳим аҳамиятини ва уни жалб қилишнинг долзарблигини эътироф этади.

Эркин иқтисодий зоналарнинг фаолияти бевосита инвестицияларни кўпайтиришга қаратилганлиги ҳамда хорижий сармоядорларнинг иштироки ушбу ҳудудлар амалиётининг ажралмас таркибий қисми бўлганлиги туфайли инвестициявий муносабатларнинг ўзига хос хусусиятлари эркин иқтисодий муносабатларни тартибга солувчи қонунчиликда ўз ифодасини топади. Ўзбекистон Республикасининг “Махсус иқтисодий зоналар тўғрисида”ги Қонунида иқтисодий ҳудудларда инвестициявий фаолиятга оид айрим қоидалар белгиланган. Жумладан, Қонун доирасида махсус иқтисодий зоналарнинг турига кўра уларда амалга ошириш таклиф этилган инвестиция лойиҳаларига маълум талаблар белгиланган.

Қонуннинг 16-моддасида Эркин иқтисодий зоналар ҳудудида амалга ошириш учун таклиф этиладиган инвестиция лойиҳаларига доир алоҳида талаблар қуйидагилардан иборат:

Инвестиция буюртманомаси топширилган пайтда эркин иқтисодий зоналар ҳудудида амалга ошириш учун таклиф этиладиган инвестиция лойиҳалари:

– Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилмайдиган ёки Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқариш ҳажмлари ички бозорнинг эҳтиёжларини қопламайдиган янги маҳсулот турларини ишлаб чиқаришни назарда тутган бўлиши керак;

– Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолиятининг товар номенклатураси коди бўйича якуний маҳсулот товар позициясининг дастлабки тўртта белгиларидан бирининг даражасида бошланғич хом ашёга нисбатан ўзгаришини ёки қўшилган қийматга эга маҳсулот ҳажмининг камида ўттиз фоиз даражасида кўпайишини назарда тутиши керак [7, б. 7]. Ушбу лойиҳалар тўлиқ экспорт учун йўналтирилган инвестиция лойиҳалари учун таалуқли эмас.

Шунинг билан бирга, эркин иқтисодий зоналарда ички бозор тўйинган ёки ишлаб чиқариш ҳажмлари ички бозор эҳтиёжларини қоплайдиган ўхшаш маҳсулот ишлаб чиқарадиган маҳаллий ишлаб чиқарувчилар мавжуд бўлган маҳсулот турларини ишлаб чиқаришга доир инвестиция лойиҳалари амалга оширилишига йўл қўйилмайди.

Эркин иқтисодий зоналар ҳудудида инвестиция лойиҳалари иқтисодий, ижтимоий фойда олиш учун капитал киритишга қаратилган, ўзаро боғлиқ бўлган тадбирлар мажмуидан иборат бўлиши лозим.

Қоида тариқасида соҳада инвестиция лойиҳасини амалга ошириш бўйича қарорлар Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги қошидаги “Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази” ДУКнинг ижобий хулосаси мавжуд бўлганда қабул қилинади. Марказ томонидан эркин иқтисодий зоналар ҳудудида лойиҳаларни жойлаштириш бўйича инвестиция буюртманомаларини кўриб чиқиш, хулоса бериш жараёни билан бирга 30 календар кундан ошмаслиги лозим [8, б. 18]. Яъни шбу даврнинг ортиқча чўзилиши инвесторларни хавотирга қўйиши мумкин.

Хорижий инвесторларнинг кириб келишини таъминлашнинг асосий шарти ҳисобланган эркин иқтисодий зоналарни кенгроқ ривожлантириш мамлакатда инвестициявий муҳит жозибадорлигини оширишни талаб этиши сир эмас албатта. Инвестицион жозибадорликка эришиш инвестицион оқимларнинг объектив ҳаракатини таъминлашда айниқса муҳимдир. Айтиш жоизки, мамлакатда инвесторлар учун етарли шарт-шароитлар ва кафолатлар тақдим этилиб, иқтисодий ҳудудларда транспорт логистика тизими, муҳандислик ва коммуникация

инфратузилмалари яхши ривожланмаса ҳам зоналарнинг салоҳияти инвесторлар учун юқори талабга жавоб бермайди.

Бундан ташқари, бозор иқтисодиёти шароитида инвестицион капитал

оқимларини рағбатлантиришда эркин иқтисодий ҳудуд, унинг инвестицион

жозибадорлиги, инновация, илғор инсон капитали ривож, илмий техник тараққиёти, инвестицияларнинг самараси каби мамлакатларнинг ижобий натижалари, мавжуд имтиёзлар тизими, инфратузилмаларни ривожланганлик

даражасини чуқурроқ ўрганиш зарурияти хорижий инвестицияларнинг эркин иқтисодий ҳудудлар фаолитяи самарадорлигига эришишда долзарблигини англатади [9, б. 2]. Шунингдек ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида эркин иқтисодий зоналар самарадорлигини ошириш инвестицияларни тўғри тақсимлаш ва жойлаштиришга боғлиқлиги сабабли зоналарнинг бошқарув фаолияти янада такомиллаштирилиши лозим.

Ҳар қандай мамлакат учун хорижий инвестицияларни миллий иқтисодиётга жалб этишдан манфаатдорлик ўз навбатида мақбул инвестиция сиёсатини ишлаб чиқишни тақозо этади. Бундай сиёсат чет эл инвестицияларини жалб этишнинг ўзига хос тизими, рағбатлантириш масалаларини белгилайди ва инвестиция фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солади. Ўзбекистон Республикасида маҳаллий ва чет эллик инвесторларнинг инвестициялар ва инвестиция фаолияти соҳасидаги муносабатлар марказлаштирилган инвестициялар билан боғлиқ муносабатларни истисно қилган ҳолда 2019 йилда қабул қилинган “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонун асосида тартибга солинади.

Қонунчиликка мувофиқ, қуйидагилар инвестиция сифатида қабул қилинади:

маблағлар, шу жумладан пул маблағлари (шу жумладан чет эл валютаси), мақсадли банк омонатлари, пайлар, улушлар, акциялар, облигациялар, векселлар ва бошқа қимматли қоғозлар;

кўчар ва кўчмас мол-мулк (бинолар, иншоотлар, ускуналар, машиналар ва бошқа моддий қимматликлар);

интеллектуал мулкка доир мулкий ҳуқуқлар, шу жумладан у ёки бу ишлаб чиқариш турини ташкил этиш учун зарур бўлган, техник

хужжатлар, кўникмалар ва ишлаб чиқариш тажрибаси тарзида расмийлаштирилган, патентланган ёки патентланмаган (ноу-хау) техник, технологик, тижоратга оид ва бошқа билимларни, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигида тақиқланмаган бошқа қимматликлар [10].

Мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражаси, инвестиция фаоллигининг ўсиш суръатлари инвестиция муҳитига кўп жиҳатдан алоқадор. Хорижий инвестицияларни республика иқтисодиётига жалб этиш учун зарурий шарт-шароитлар яратилиши муҳим, у, қачонки, қайси мамлакатда иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва ҳуқуқий шарт-шароитлар мавжуд (ижобий) бўлсагина ўша давлат иқтисодиётига қўйилиши мумкин [11, б. 75]

Хулоса ўрнида эркин иқтисодий зоналарнинг самарадор фаолиятига эришишда инвестиция фаолиятининг муҳим аҳамиятга эгаллиги, ушбу соҳада ҳудудларда инвесторлар учун қулай шароит ва имтиёزلарнинг тақдим этилишини ҳисобга олган ҳолда инвестициявий муносабатларга оид ўзига хос сиёсат юритиш лозимлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Қорабоев Ш.А., Инамов Г.А., Алабаев С.И., Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини ривожлатириш масалалари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. Тошкент, 2018. – 110-117 б.
2. Қорабоев Ш.А., Инамов Г.А., Алабаев С.И., Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини ривожлатириш масалалари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. Тошкент, 2018. – 110-117 б.
3. Каримов З.Х., Хидиров А.И. Эркин иқтисодий ҳудудлар – иқтисодиётни ривожлантиришнинг муҳим омили. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. Тошкент, 2017. – 92 – 100 б.
4. Рыбалкин В. И. Краткий внешнеэкономический словарь-справочник. – М.: «Международные отношения», 1991. – 153 с.
5. Данько Т.П., Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве. –
6. М.: «ИНФРА-М», 1998. –279 с.
7. Ўзбекистон Республикасининг Махсус иқтисодий зоналар тўғрисидаги ЎРҚ - 604-сонли Қонуни. 2020. – 30 б. <https://lex.uz/docs/4737511>
8. Рашидов М. Минтақаларда эркин иқтисодий зоналар фаолиятини такомиллаштиришнинг долзарблиги. Иқтисодиёт: таҳлиллар ва прогнозлар Журнали. Тошкент, 2021. -14-21 б.

9. Хожиматов Р.Х Эркин иқтисодий ҳудудларнинг инвестицион капитал оқимини таъминлашдаги ўрни. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, 2017. – 1 - 7 б.
10. Ўзбекистон Республикасининг Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисидаги ЎРҚ -598-сонли Қонуни
11. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. «Халқ сўзи» газетаси, 2018 йил 29 декабрь № 271-272 (7229-7230) сони.
12. Мустафакулов Ш.И. Инвестицион муҳит жозибadorлиги. Илмий-амалий қўлланма. –Тошкент:Vaktria press, 2017. – 320 б.

